

2. Біляков А. М. та ін. Необхідність судово-медичної оцінки впливу субклінічних рівнів алкогольного сп'яніння на когнітивні функції людини. III CISP Conference «SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES. International scientific journal «Grail on Science», № 14-15 (May, 2022), P. 590-595 <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.106>.

3. Guillermo J. Salazar, Melchor J. Antuñano. Prepared by: FAA Civil Aerospace Medical Institute Aeromedical Education Division. Alcohol and Flying. A Deadly Combination, 12 Jun, 2005, <https://flightphysical.com/pilot/alcohol.htm>.

4. Moskowitz H., Burns M., Williams A. F. (1985). Skills performance at low blood alcohol levels. Journal of Studies on Alcohol, 46, 482-485.

Робота надійшла в редакцію 01.03.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 614.2 : 658.35.073.526

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967587>

А. С. Анчев

КЛІНІЧНИЙ АУДИТ

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

Summary. Anchev A. S. **CLINICAL AUDIT.** – *State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of Ministry of Health Care of Ukraine; Odessa; e-mail: doctorjirada@gmail.com*. The presented work examines the problem of improving the quality of medical services through the introduction of audit technologies that meet international standards into the activities of medical institutions. The internal or external audit procedure is a fundamentally important mechanism for maintaining quality and a condition for its continuous improvement.

Key words: clinical audit, evidence-based medicine, quality improvement, health services

Реферат. Анчев А. С. **КЛІНІЧНИЙ АУДИТ.** У поданій роботі розглядається проблема підвищення якості медичних послуг за рахунок впровадження в діяльність лікувально-профілактичних установ технологій аудиту, що відповідають міжнародним стандартам. Процедура внутрішнього або зовнішнього аудиту є принципово важливим механізмом підтримки якості та умовою її безперервного вдосконалення.

Ключові слова: клінічний аудит, доказова медицина, покращення якості, послуги охорони здоров'я.

Клінічний аудит – це спосіб дізнатися, чи надаються медичні послуги відповідно до стандартів. Аудит дозволяє пацієнтам дізнатися, де подібні послуги здійснюються якісніше, а постачальникам медичних послуг дізнатися, де їх послуги йдуть добре, а де їх можна покращити.

"Аудит" - латинське слово, а дієслово audio ("чути") вказує як на активне слухання, так і на дії з розслідування та допиту судових органів. В англійському словнику «аудит» набуває значення «офіційна перевірка рахунків організації, яка зазвичай проводиться незалежним органом» [1].

Аудит охорони здоров'я – це всебічна та глибока оцінка практики та процеси у медичному закладі. Існує безліч видів аудиту охорони здоров'я. Ми розглянемо лише деякі з них

Загалом мета аудиту полягає в тому, щоб забезпечити можливість покращення якості там, де це буде найбільш корисно і покращити результати лікування пацієнтів. Клінічні аудити можуть охоплювати медичну допомогу по всій країні (національні клінічні аудити). Можуть також проводитися місцеві клінічні аудити: у лікарнях, у лікарських кабінетах, як приватних, так і державних, - взагалі скрізь, де надається медична допомога.

Наприклад, у Великобританії аудити (NCAPOP) проводяться за дорученням Національної служби охорони здоров'я і включають понад 30 національних аудитів, пов'язаних з деякими станами, що найчастіше зустрічаються. Їхнє завдання – збирати та аналізувати дані, надані місцевими лікарями, щоб скласти національну картину стандартів медичної допомоги для кожного конкретного патологічного стану. На місцевому рівні аудити NCAPOP надають місцевим трастам окремі порівняльні звіти про дотримання їхніх вимог та ефективності, а також надають порівняльні результати, щоб допомогти учасникам визначити, які поліпшення необхідно зробити.

Більшість цих проєктів включають аналіз медичних послуг, що надаються в Англії та Уельсі; і лише деякі включають аналіз послуг у Шотландії та Північній Ірландії.

Крім більш ніж 30 національних клінічних аудитів, NCAPOP також включає чотири програми аналізу клінічних результатів (CORP). Вони допомагають оцінити якість охорони здоров'я та стимулювати різноманітні поліпшення, дозволяючи лікарям, менеджерам та політикам отримувати уроки з несприятливих подій.

Існує також Національна мережа покращення якості та клінічного аудиту (NQICAN).

Національна мережа покращення якості та клінічного аудиту (NQICAN) об'єднує 15 регіональних мереж клінічного аудиту/ефективності по всій Англії. NQICAN тісно співпрацює з NHS England, NICE та HQIP.

Метою NQICAN є підтримка співробітників, які працюють у цих галузях в організаціях охорони здоров'я та соціального захисту шляхом надання їм навчання, ресурсів та даючи їм можливість оголошення результатів своїх досліджень на національному рівні.

Всім співробітникам, які працюють у сфері підвищення якості медпослуг та клінічного аудиту, рекомендується брати участь у роботі своєї регіональної мережі та пов'язаних з нею можливостях навчання.

Мережа забезпечує практичне керівництво та підтримку щодо підвищення якості клінічного аудиту, включаючи проведення національних аудитів, а також у суміжних галузях. Мережа пропонує і забезпечує як додаткові можливості організаціям, і особистий розвиток співробітникам.

Вживаються заходи щодо використання результатів національного клінічного аудиту для покращення догляду за пацієнтами та надання послуг через створену навчальну спільноту.

Спільнота надає можливості для спільного навчання, своєчасного поширення рекомендацій національного клінічного аудиту та прикладів того, як було реалізовано рекомендовані зміни.

Це співтовариство було створено за участю цілої низки організацій, таких як, наприклад, Партнерство з покращення якості охорони здоров'я або Національна мережа покращення якості клінічного аудиту.

Сьогодні переважна більшість авторів та фахівців сходяться на думці, що клінічний аудит – цінний інструмент, що сприяє покращенню якості медичної допомоги, що має вирішальне значення у повсякденній клінічній практиці, а також у плануванні та фінансуванні політики в галузі охорони здоров'я.

Сьогодні розроблено різні інструменти, включаючи аналіз інцидентів, оцінку технологій охорони здоров'я та клінічний аудит.

Клінічний аудит складається з вимірювання клінічного результату або процесу на відповідність чітко визначеним стандартам, встановленим на принципах доказової медицини з метою виявлення змін, необхідних для покращення якості медичної допомоги. Наприклад, у пацієнтів, які страждають на хронічні захворювання нирок, виникає безліч проблем, які були обрані як теми для проектів клінічного аудиту, таких як гіпертонія, анемія та контроль мінерального обміну. В цілому, результати цих досліджень були обнадійливими та продемонстрували ефективність аудиту, хоча й не вказували явно на користь клінічного аудиту. Однак ці результати привернули увагу до необхідності подальших досліджень для перевірки конкретної методології у різних сценаріях експлуатації.

Отже, клінічний аудит є частиною безперервного процесу покращення якості. Він полягає у вимірі клінічного результату або процесу відповідно до чітко визначених стандартів, встановлених з використанням принципів доказової медицини. Порівняння клінічної практики та стандартів призводить до формулювання стратегій, спрямованих на покращення якості щоденного догляду. Загалом клінічний аудит може запропонувати сучасним фахівцям корисний інструмент для моніторингу та розвитку їх клінічної практики.

В даний час термін «аудит» широко використовується в різних сферах (економіці, бізнесі тощо) щодо процедур, спрямованих на забезпечення того, щоб діяльність, що здійснюється з певною метою, була послідовною та ефективною для досягнення цілей. Клінічні (або медичні) аудити є частиною безперервного процесу покращення якості, який фокусується на конкретних проблемах чи аспектах охорони здоров'я та клінічної практики.

Вони полягають у вимірі клінічного результату чи процесу відповідно до чітко визначених стандартів, встановлених на принципах доказової медицини. Мета аудиту – виявити розбіжності між реальною практикою та стандартами, щоб визначити зміни, які необхідно провести для покращення якості медичної допомоги. Своєрідною характеристикою клінічного аудиту є «професіоналізм» ініціативи, який виражається деякими типовими інгредієнтами: клінічною специфічною компетентністю учасників, конфіденційністю результатів, об'єктом, що тісно пов'язаний із «якістю» професіоналів. З методологічної точки зору клінічний аудит складається з «циклу якості», коли після вибору теми та встановлення загальних та вимірних критеріїв та стандартів поточна клінічна практика оцінюється, особливо з точки зору процесу або результату, а також пропозиції щодо покращення розробляються та застосовуються, а потім цикл може розпочатися знову [2].

Аудит не слід плутати з діяльністю зі збору даних (тобто порівняльного аналізу) або клінічним дослідженням: останнє, по суті, спрямоване на визначення характеристик хорошої практики в країні, тоді як аудит порівнює поточну практику з чітко визначеними та встановленими стандартами [3]. Кінцевою метою клінічного аудиту завжди є покращення медичної допомоги, що надається пацієнту.

Цього можна досягти у вигляді різних дій, наприклад, підвищенням культури лікарів, вирішенням проблем; зменшенням варіативності професійної поведінки (стандартизувати), скороченням розриву між теоретичними стандартами та реальним життям.

Принципи клінічного аудиту, як правило, включають кілька етапів:

1. Підготовка до аудиту

Хороша підготовка має вирішальне значення успіху аудиторського проекту.

Ключовими елементами розробки цінних клінічних аудитів є: вибір теми, визначення чіткої мети та забезпечення необхідної організації з погляду аудиторського персоналу та ресурсів.

Першим кроком, який необхідно виконати під час планування клінічного аудиту, є визначення теми. Тема аудиту може бути вільно визначена у клінічній практиці та може належати до адекватності результатів [4]. Тема, що перевіряється, повинна мати певні характеристики: вона повинна мати велике клінічне значення, її легко виділити, проаналізувати, зібрати необхідні дані, а також вона повинна бути джерелом важливих наслідків. Персонал, що бере участь у аудиті, відіграє ключову роль у встановленні пріоритетів серед клінічних проблем, які необхідно вирішити. При виборі відповідної теми

слід враховувати різні аспекти.

Проблема, що підлягає аудиту, має важливий вплив з погляду витрат, ресурсів чи ризику, про що є переконливі наукові дані (посібники, систематичні огляди).

Поліпшення, досягнуті з цього питання, можуть бути легко оцінені і є джерелом важливих клінічних/організаційних наслідків.

Зокрема, було б гарним вибором зіткнутися з проблемою, яка стосується лікаря з погляду: (1) великих обсягів роботи; (2) високих витрат з погляду охорони здоров'я та/або економіки; (3) високий ризик; (4) високої мінливості; (5) складності; та, нарешті, (6) інновацій.

Рідкісні події, такі як складні клінічні випадки або спорадичні небажані явища, не є підходящою темою для клінічного аудиту і повинні аналізуватись з використанням адекватніших методологій (наприклад, аналізу основного випадку) [5]. Після вибору теми необхідно визначити мету проекту, щоб можна було вибрати та розробити правильну методологію аудиту.

Мета проекту аудиту може включати впровадження нових процесів (наприклад, лабораторних протоколів, хірургічних процедур тощо) та/або покращення поточних стратегій [6].

Більш того, перед початком клінічного аудиту організації повинні чітко заявити про ресурси, виділені для підтримки управління проектом (збір даних, необхідне обладнання та програмне забезпечення) та для навчання клінічного персоналу, включаючи навчання методам клінічного аудиту, фасилітації (від англ. «facilitate» — допомагати, направляти) та управлінню даними [7, 8].

Що стосується команди проекту аудиту, то бажано, щоб вона була адаптована для конкретного аудиту, щоб члени команди мали багато необхідних навичок. Наприклад, якщо темою аудиту є управління судинним доступом у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, буде корисно включити до складу аудиторської групи нефрологів, судинних хірургів та діалітичних медсестер [9].

Вибір показників, критеріїв та стандартів та визначення стратегій втручання

Після того як визначено попередні питання аудиту, наступним кроком буде встановлення стандартів, з якими порівнюватиметься поточна клінічна практика. На цьому етапі важливо уточнити деякі визначення, такі як індикатор, аудит, стандарт тощо.

Вибір критеріїв і стандартів є одним з найбільш важливих моментів при плануванні клінічного аудиту і вимагає співпраці всіх учасників аудиту, адже якість допомоги (тобто кінцевий результат перевірки), що надається, буде оцінюватися саме на основі порівняння з цими параметрами.

Джерелами, з яких можна отримати критерії та стандарти, можуть бути: міжнародні рекомендації, наукова література, консенсус експертів, дані, отримані іншими медичними установами, а також особисті тематичні дослідження [10 -14]. Чим переконливішими будуть докази, взяті як зразок, тим більшими будуть результати порівняння з повсякденною клінічною практикою.

Збір даних

Дані клінічного аудиту можуть збиратися проспективно чи ретроспективно [15]. Зважаючи на минулу клінічну документацію, останній метод, безумовно, швидший, але часто якість зібраної інформації не є оптимальною.

Перспективні аудити більш затратні за часом, але вони дозволяють більш точно спланувати аудит, пропонуючи при цьому реалістичніший опис поточної клінічної практики. Перш ніж приступити до збору даних, необхідно ретельно спланувати зміни, що записуються, і визначити тип аналізу, який буде проводитися на основі зібраних даних. Ці моменти є важливими для запобігання збору непотрібних даних або, навпаки, відсутності необхідної інформації. Для збору записів про пацієнтів має бути створено спеціальну форму або базу даних [16].

Більше того, може виявитися доцільним провести вибірку (переважно з використанням рандомізованих методів), якщо необхідно обстежити дуже велику кількість пацієнтів, у тому числі з урахуванням ступеня впевненості, якої хочуть досягти, та фактично наявних ресурсів (час, гроші, кадри) [17].

Ці дані можуть бути кількісними або якісними, наприклад, інтерв'ю, анкети або коментарі, а джерела даних можуть бути різними, включаючи медичні записи, результати біохімічних та інструментальних досліджень та/або інші різні архиви [18, 19]. Медична карта, безумовно, є основним джерелом інформації, але часто неповна. У зв'язку з цим, виявивши недоліки управління даними, аудит на попередньому етапі збору даних покращує існуючий інформаційний потік. Нарешті, слід зазначити, що у кожний момент збору та аналізу даних необхідно захищати конфіденційність пацієнтів, роблячи зібрану інформацію анонімною і пояснюючи причини збору даних у разі безпосередньої участі самих пацієнтів [20].

Порівняння зібраних даних зі стандартами та розробка коригуючих дій.

Це центральний етап клінічного аудиту. На цьому етапі команда професіоналів, зацікавлених в аудиті, аналізує дані та порівнює їх із заздалегідь встановленими стандартами. Важливо, що критична природа цього моменту полягає в тому, що фахівці, які беруть участь у процесі аудиту, можуть інтерпретувати аудит як перевірку їхньої клінічної діяльності, тим самим несвідомо стаючи перешкодою для ефективного аналізу даних [21].

Зустріч, де обговорюватимуться результати перевірки, необхідно ретельно підготувати, приділивши особливу увагу всім аспектам спілкування та соціальних навичок [22, 23].

Більше того, цей зміст має бути заздалегідь доведений до відома тих, хто запропонував провести аудит. При порівнянні фактичних даних із теоретичними стандартами можуть з'явитися різні результати, а стандарт може бути досягнутий чи ні. Якщо стандарт не дотримується, слід оцінити, чи існує можливість реального поліпшення. Фактично, якщо дані не відповідають стандартам, але досить близькі, можна вирішити, що будь-якого подальшого покращення досягти важко, і тому було б корисно інвестувати ресурси в оцінку інших проблем. У разі суттєвої розбіжності між інформацією, отриманою з клінічної документації та стандартами, колегіальне обговорення має виявити перешкоди на шляху досягнення стандарту [24]. Після цього методологія аудиту вимагає, щоб аудиторська група розробила стратегії втручання та рекомендації відповідно до попередньо встановлених показань [25]. Такі поради чи рекомендації повинні враховувати організаційні чинники (з погляду економічних ресурсів, термінів, відданих своїй справі персоналу) та контекст, у якому проводиться аудит. Тому дуже важливо, щоб розроблені рекомендації були ясними і доступними [26]. Просте поширення освітніх матеріалів, таких як посібники, не мають великого ефекту, якщо вони не супроводжуються обраними методами реалізації, такими як навчальні семінари чи дискусії серед однолітків [27].

Натомість, якщо результати, отримані в результаті аудиту, можна вважати задовільними, однаково необхідно забезпечити певну форму моніторингу. Нарешті, всі висновки, отримані в результаті аналізу даних та подальшого обговорення, включаючи стратегії реалізації змін, мають бути відображені у докладному звіті, який буде поширений серед усіх учасників аудиту як зворотний зв'язок та нагадування про виконану роботу.

Перевірка та супровід покращень

Цикл аудиту завершується етапом перевірки та моніторингу стратегій, що реалізуються.

Для належного процесу клінічного аудиту важливо запланувати періодичні перевірки наслідків змін. Доцільно використовувати збір даних та організаційну стратегію, аналогічну до тієї, яка використовувалася для попереднього аналізу, щоб результати були порівнянними.

Якщо з'ясується, що цілей не було досягнуто і план покращень виявився неефективним або недостатнім, може виникнути необхідність внесення змін до запланованих стратегій.

Однак і у разі успіху необхідно скласти план моніторингу, щоб зберегти досягнуті покращення.

Висновки

Контроль якості та, отже, правильне розподілення ресурсів стають центральним питанням управління системами охорони здоров'я. Для моніторингу рівня медичної допомоги та покращення її якості використовується кілька інструментів. Серед них

клінічний аудит є одним із найпопулярніших і поширених. Цей метод довів свою ефективність при вирішенні різних проблем у різних клінічних областях. Проте, як і раніше, необхідно поширювати розуміння клінічного аудиту і просувати його систематичне застосування як на національному, так і на місцевому рівні, щоб він міг стати частиною досвіду кожного постачальника медичних послуг разом з іншими методами підвищення якості.

References:

1. Available from: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/audit>.
2. National Institute for Clinical Excellence, CHI, Royal College of Nursing, University of Leicester. *Principles for Best Practice in Clinical Audit*. Oxon, UK: Radcliffe Medical Press Ltd; 2002. pp. 1–9. [[Google Scholar](#)]
3. Smith R. Audit and research. *BMJ*. 1992;305:905–906. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Benjamin A. Audit: how to do it in practice. *BMJ*. 2008;336:1241–1245. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Lorenzo DK, Hanson WE. Basic of Incident investigations. In: *Root Cause Analysis Handbook: A Guide to Efficient and Effective Incident Investigation.*, editor. Brookfield: Rothstein Associates Inc; 2008. pp. 5–24. [[Google Scholar](#)]
6. Buttery Y. Implementing evidence through clinical audit. In: *Evidence-based Healthcare.*, editor. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1998. pp. 182–207. [[Google Scholar](#)]
7. Baker R, Robertson N, Farooqi A. Audit in general practice: factors influencing participation. *BMJ*. 1995;311:31–34. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
8. de Stampa M, Vedel I, Bergman H, Novella JL, Lapointe L. Fostering participation of general practitioners in integrated health services networks: incentives, barriers, and guidelines. *BMC Health Serv Res*. 2009;9:48. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
9. McCrea C. Good clinical audit requires teamwork. In: Baker R, Hearnshaw H, Robertson N, eds., editors. *Implementing Change with Clinical Audit*. Chichester: Wiley; 1999. pp. 119–132. [[Google Scholar](#)]
10. Bursgess R. Preparation, planning of organisation of a clinical audit. In: *New Principles of Best Practice in Clinical Audit.*, editor. Oxford: Radcliffe Medical Press; 2011. pp. 20–25. [[Google Scholar](#)]
11. Baker R, Fraser RC. Development of review criteria: linking guidelines and assessment of quality. *BMJ*. 1995;311:370–373. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Hearnshaw HM, Harker RM, Cheater FM, Baker RH, Grimshaw GM. Expert consensus on the desirable characteristics of review criteria for improvement of health care quality. *Qual Health Care*. 2001;10:173–178. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Dixon N. *Good Practice in Clinical Audit - A Summary of Selected Literature to Support Criteria for Clinical Audit*. London: National Centre for Clinical Audit; 1996. [[Google Scholar](#)]
14. Naylor CD, Guyatt GH. Users' guides to the medical literature. XI. How to use an article about a clinical utilization review. Evidence-Based Medicine Working Group. *JAMA*. 1996;275:1435–1439. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
15. Simmons JM, Matteucci P, Leon-Villapalos J, Mallucci PL, Withey SJ, Butler PE. Variations in clinical audit collection: a survey of plastic surgery units across the British Isles. *Ann R Coll Surg Engl*. 2006;88:196–198. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
16. Lubrano E, Butterworth M, Hesselden A, Wells S, Helliwell P. An audit of anthropometric measurements by medical and physiotherapy staff in patients with ankylosing spondylitis. *Clin Rehabil*. 1998;12:216–220. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
17. Campbell MJ. Sample size in audit. *BMJ*. 1993;307:735–736. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
18. Pope C, Ziebland S, Mays N. Qualitative research in health care. Analysing qualitative data. *BMJ*. 2000;320:114–116. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
19. Plsek PE. Quality improvement methods in clinical medicine. *Pediatrics*. 1999;103:203–214. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
20. Layman EJ. Ethical issues and the electronic health record. *Health Care Manag*

(Frederick) 2008;27:165–176. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

21. Johnston G, Crombie IK, Davies HT, Alder EM, Millard A. Reviewing audit: barriers and facilitating factors for effective clinical audit. *Qual Health Care*. 2000;9:23–36. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

22. Robertson N. A systematic approach to managing change. In: Baker R, Hearnshaw H, Robertson N, eds, editors. *Implementing Change with Clinical Audit*. Chichester: Wiley; 1999. pp. 37–56. [[Google Scholar](#)]

23. Robertson N, Baker R, Hearnshaw H. Changing the clinical behavior of doctors: a psychological framework. *Qual Health Care*. 1996;5:51–54. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)][[Google Scholar](#)]

24. Oakland JS. *Total Quality Management. The Route to Improving Performance. 2nd ed.* Oxford: Butterworth-Heinemann; 1993. [[Google Scholar](#)]

25. Sales A, Smith J, Curran G, Kochevar L. Models, strategies, and tools. Theory in implementing evidence-based findings into health care practice. *J Gen Intern Med*. 2006;21 Suppl 2:S43–S49. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

26. Jamtvedt G, Young JM, Kristoffersen DT, O'Brien MA, Oxman AD. Does telling people what they have been doing change what they do? A systematic review of the effects of audit and feedback. *Qual Saf Health Care*. 2006;15:433–436. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)][[Google Scholar](#)]

27. Giguère A, Légaré F, Grimshaw J, Turcotte S, Fiander M, Grudniewicz A, Makosso-Kallyth S, Wolf FM, Farmer AP, Gagnon MP. Printed educational materials: effects on professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;10:CD004398. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

28. Grimshaw JM, Shirran L, Thomas R, Mowatt G, Fraser C, Bero L, Grilli R, Harvey E, Oxman A, O'Brien MA. Changing provider behavior: an overview of systematic reviews of interventions. *Med Care*. 2001;39:II2–I45. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

Робота надійшла до редакції 14.03.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.